

**Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης,
για τις χρόνιες παθήσεις στο κανονικό σχολείο στην Κύπρο:**

Μελέτη αρχειακού υλικού

Σταύρος Σταύρου¹

*Τα αρχεία υπάρχουν
για να λένε πάντα κάτι περισσότερο.*

Taryn Simon

Εισαγωγή

Η μελέτη αποτέλεσε μέρος ευρύτερης έρευνας, με σκοπό τη διερεύνηση της σχολικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών και των γονέων παιδιών με χρόνιες παθήσεις, που φοιτούν σε κανονική τάξη στο δημόσιο δημοτικό σχολείο στην Κύπρο. Η μελέτη του αρχειακού υλικού εξυπηρέτησε διττώς τον σκοπό αυτό. Αφενός μας κατατοπίζει για τις επιμορφωτικές τάσεις σχετικά με τους μάχιμους εκπαιδευτικούς γενικής τάξης της δημοτικής εκπαίδευσης και τη θέση των γονέων παιδιών με χρόνιες παθήσεις στις τάξεις αυτές, όσον αφορά στην κάλυψη των όποιων αναγκών των παιδιών μέσω αυτών των επιμορφώσεων. Αφετέρου, παρέχει σημαντική υποστήριξη στην κύρια έρευνα, εφόσον οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετίζονται άμεσα τόσο με τη δική τους σχολική εμπειρία με τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις, όσο και με τη σχολική εμπειρία των γονέων.

Για τη συγκέντρωση του υλικού εξετάστηκε η ενημερωτική πλατφόρμα του ΥΠΑΝ, στην επίσημη ιστοσελίδα και τα κριτήρια που ορίστηκαν ήταν οι εγκύκλιοι να είναι της τελευταίας δεκαετίας (2010-2020) και να αφορούν ζητήματα επιμόρφωσης ή/και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης, για ζητήματα χρόνιων παθήσεων και ιδιαιτεροτήτων των

¹ Ο Δρ. Σταύρος Σταύρου είναι καθηγητής ΜΕ, με καθήκοντα στο στο ΥΠΑΝ. Επικοινωνία:
stavros.a.stavrou@gmail.com | ststavrou@schools.ac.cy

παιδιών. Κάθε εγκύκλιος εξετάστηκε ως προς το περιεχόμενο και οι παρατηρήσεις συσχετίστηκαν θεματικά με τα αποτελέσματα της διατριβής. Ο πλήρης κατάλογος των εγκυκλίων, μαζί με τα θέματα και λοιπές λεπτομέρειες παρατίθεται στο Παράρτημα.

Εγκύκλιοι για επιμόρφωση - ενημέρωση

Συνολικά εντοπίστηκαν τριάντα οκτώ εγκύκλιοι από το 2010-2019, εκ των οποίων μόνο έξι απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς γενικής τάξης και όλες με σημαντικούς περιορισμούς ως προς τον αριθμό συμμετεχόντων. Στο Γράφημα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των εγκυκλίων και η θεματική τους.

Γράφημα 2: Εγκύκλιοι για επιμόρφωση-ενημέρωση εκπαιδευτικών δημοτικής κατά θεματική

Στο Γράφημα 3, διαχωρίζονται οι εγκύκλιοι σε αυτές που αφορούσαν σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες-συνέδρια και δράσεις. Όπως παρατηρούμε, έμφαση δόθηκε σε ζητήματα ειδικής αγωγής και περισσότερο αφορούσε σεμινάρια και ημερίδες-συνέδρια για το θέμα της ακοής, της οπτικής αναπηρίας και της λογοθεραπείας. Επιπλέον, υπάρχει σαφής προσανατολισμός ως προς το σε ποιους απευθύνονται οι προσκλήσεις, ζήτημα το οποίο συζητείται σε κατοπινό στάδιο.

Γράφημα 3: Είδος επιμόρφωσης-ενημέρωσης που προσφέρθηκε (2010-2020)

Όσον αφορά τους φορείς επιμόρφωσης και ενημέρωσης, πέρα από το ΥΠΠ (ΥΠΙΑΝ), έντονη δραστηριοποίηση παρατηρείται από τις Σχολές Κωφών και Τυφλών, οι οποίες αποτελούν προφανώς τους κύριους φορείς επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τα ζητήματα της ακοής και της οπτικής αναπηρίας. Στο Γράφημα 4 που ακολουθεί, παρατίθενται όλοι οι φορείς που διοργάνωσαν επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης την τελευταία δεκαετία.

Γράφημα 4: Φορείς επιμόρφωσης και ενημέρωσης (2010-2020)

Εξετάζοντας το περιεχόμενο των εγκυκλίων που εντοπίστηκαν, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί τόσο ο σαφής προσανατολισμός προς την ειδική εκπαίδευση αλλά και ο αποκλεισμός, ουσιαστικά, των εκπαιδευτικών γενικής τάξης από την επιμόρφωση και την απόκτηση γνώσεων για ζητήματα που αφορούν χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες και άλλα θέματα της ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, από τις σχετικές εγκυκλίους μόνο έξι απευθύνονται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς γενικής τάξης, όπου και πάλι τίθενται σημαντικοί περιορισμοί, κυρίως ως προς τον αριθμό συμμετεχόντων. Στον Πίνακα 8 παρατίθενται τα αποτελέσματα του σχετικού φιλτραρίσματος:

Πίνακας 8: Αποτελέσματα φιλτραρίσματος εγκυκλίων (dde= Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης | ypp = Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Εγκύκλιος	Είδος	Θέμα	Περιορισμοί
dde2469a/2010	Σεμινάριο	Διαβήτης	1 εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο
dde3426a/2012	Σεμινάριο	ΔΕΠ-Υ, Δυσλεξία, Γενικές μαθησιακές δυσκολίες, Ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα	1 εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο
dde4405a/2014	Σεμινάριο	Φυσική κατάσταση, διατροφικές συνήθειες και επίπεδα ψυχικής υγείας των παιδιών στην Κύπρο	60 άτομα (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί)
ypp6696/2017	Ημερίδα	ΔΕΠ-Υ	1 εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο
ypp9301a/2018	Σεμινάριο	Ασφάλεια και Υγεία	1 εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο
ypp9940a/2019	Δράσεις	Ειδική Αγωγή	2 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο

Εγκύκλιοι με οδηγίες για ζητήματα υγείας

Όσον αφορά τις εγκυκλίους με οδηγίες που αφορούν την υγεία των παιδιών στο σχολείο, έχουν εντοπιστεί επτά εγκύκλιοι (2010-2020), οι έντεκα με οδηγίες σχετικές με μέτρα προστασίας και μια με οδηγίες για τη διαχείριση σοβαρού περιστατικού τραυματισμού ή ασθένειας παιδιού στο σχολείο. Στο σημείο αυτό, αναγκαστήκαμε να αναζητήσουμε σε προηγούμενα χρόνια την εγκύκλιο η οποία αναφέρεται στην παροχή πρώτων βοηθειών και τη χορήγηση φαρμάκων από

εκπαιδευτικούς εντός της σχολικής μονάδας, η οποία και μας αφορά άμεσα. Πρόκειται για εγκύκλιο του 2009 (dde1872a/2009), η οποία ισχύει μέχρι σήμερα και στην οποία παραπέμπει οποιαδήποτε άλλη αναφορά στο ζήτημα, από το ΥΠΙΑΝ. Στον Πίνακα 9, παρουσιάζονται όλες οι σχετικές εγκύκλιοι, συμπεριλαμβανομένου και της προαναφερθείσας, με το θέμα που αφορούν και την πηγή από την οποία εκδίδονται. Στη συνέχεια, εστιάζουμε την προσοχή μας στις δυο εγκυκλίους ενδιαφέροντος, των οποίων και εξετάζουμε το περιεχόμενο, όπου αυτό σχετίζεται με το ενδιαφέρον της διατριβής.

Πίνακας 9: Εγκύκλιοι για ζητήματα υγείας στα σχολεία

Εγκύκλιος	Θέμα	Πηγή
dde1872a/2009	Παροχή πρώτων βοηθειών και χορηγία φαρμάκων από εκπαιδευτικούς στα σχολεία	ΥΠΠ
dde4234a/2014	Ενημέρωση για λοιμώδη νοσήματα και ειδικά για ιό Ebola	ΥΠΠ
ypp8292a/2018	Διαχείριση σοβαρού τραυματισμού/ ασθένειας μαθητή/τριας στο σχολείο	ΥΠΠΑΝ
ypp8755a/2019	Οδηγίες προφύλαξης από την εποχιακή γρίπη	ΥΠΠ
ypp1014a/2019	Οδηγίες για μέτρα πρόληψης και περιορισμό μεταδοτικών δερματικών λοιμώξεων στο σχολικό περιβάλλον	ΥΠΠΑΝ
ypp10325a/2020	Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της εποχιακής γρίπης στα σχολεία	ΥΠΠΑΝ
ypp10435a/2020	Μέτρα πρόληψης της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό στο σχολικό περιβάλλον	ΥΠΠΑΝ
ypp10456a/2020	Μέτρα πρόληψης της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό στο σχολικό περιβάλλον	ΥΠΠΑΝ

Όπως έχει αναφερθεί, μόνο δυο εγκύκλιοι αφορούν ζητήματα υγείας πέραν των λοιμώξεων, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει παρερμηνείες σχετικά με τις χρόνιες παθήσεις στα σχολεία: Αυτές, όχι μόνο δεν φαίνεται να τυγχάνουν της απαιτούμενης προσοχής από τους αρμόδιους φορείς, αλλά ούτε και συνειδητοποιείται ο κίνδυνος για τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις στον σχολικό χώρο, έτσι ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι όποιες ανάγκες τους και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και των γονέων τους.

Η εγκύκλιος η οποία αναφέρεται στο ζήτημα της χορήγησης φαρμάκων στο σχολείο χρονολογείται από το 2009 (dde1872a/2009) και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, εφόσον αυτή αποτελεί τον οδηγό για διαχείριση των φαρμακευτικών απαιτήσεων χρόνιων παθήσεων στο σχολείο. Το εν λόγω κείμενο, μάλιστα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρότι δεν αποτελεί σκοπό μας η κειμενική ανάλυση των εγκυκλίων, θα αναφερθούμε σε ορισμένα κύρια σημεία, ούτως ώστε να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα του ζητήματος για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι η παροχή πρώτων βοηθειών από εκπαιδευτικούς σε μαθητές είναι ζήτημα ανθρωπιστικό, γι' αυτό και επιμορφώνονται εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με τη φαρμακευτική αγωγή. Ακολούθως, ξεκαθαρίζει ότι φαρμακευτική αγωγή δίδεται μόνο μετά από απόφαση γιατρού, αλλά πιθανόν να απαιτείται και ενεργός εμπλοκή του εκπαιδευτικού και δηλώνει δυο κατηγορίες μαθητών οι οποίοι ενδέχεται να χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή: (α) μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας που λαμβάνουν την αγωγή στο σπίτι ή μόνα τους και (β) μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας που παρουσιάζουν αιφνίδιο επεισόδιο στο σχολείο.

Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο όμως, είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, με πιο σημαντική την προϋπόθεση 3.δ: Ο εκπαιδευτικός ενεργεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται μόνο αν συμφωνεί ο εκπαιδευτικός να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Η παράγραφος τέσσερα όμως, μια παράγραφος τραγελαφική μέσα στην αοριστία της, αποτελεί και τον λόγο που πολλοί εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη. Παρατίθεται αυτούσια:

«Όσον αφορά τις ευθύνες που πιθανόν να προκύπτουν από την εμπλοκή των εκπαιδευτικών, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, τέτοιο θέμα μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει σε περίπτωση που οι ενέργειες του εκπαιδευτικού αφορούν αλόγιστες πράξεις ή αποκλίνουν από τα πλαίσια της επιμέλειας και φροντίδας που ο μέσος συνετός άνθρωπος θα λειτουργούσε υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις».

Βέβαια, η εγκύκλιος δεν εξηγεί τους κρίσιμους όρους *αλόγιστη πράξη, αποκλίνω από τα πλαίσια της επιμέλειας και φροντίδας και μέσος συνετός άνθρωπος*. Σχετικά με το τι σημαίνει αυτό σε

πρακτικό επίπεδο στη σχολική μονάδα, παραπέμπουμε τον αναγνώστη στην κύρια έρευνα της ανά χειρας διατριβής, καθώς και στα συμπεράσματά της.

Η δεύτερη εγκύκλιος ενδιαφέροντος (γπρ8292α/2018) είναι σημαντική για δυο λόγους: αφενός, έχει σταλθεί στα σχολεία μετά το περιστατικό με τον θάνατο μαθητή έπειτα από τραυματισμό του στο σχολείο και αφετέρου, ενώ αναφέρεται στη διαχείριση περιστατικού σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, στην ουσία αναφέρεται στις περιπτώσεις τραυματισμών. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αποτελεί ουσιαστικά ένα πρωτόκολλο δράσης, στο οποίο περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή απώλειας αισθήσεων μαθητή στο σχολείο. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση, είναι η έμφαση που δίνεται μεν στην παροχή πρώτων βοηθειών, αγνοώντας δε το γεγονός ότι η παροχή πρώτων βοηθειών θα δοθεί από προσωπικό το οποίο έτυχε απλώς μιας κάποιας επιμόρφωσης στις πρώτες βοήθειες και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση εξειδικευμένο προσωπικό. Το σχετικό ζήτημα αναπτύσσεται στην ανά χειρας διατριβή τόσο στα πορίσματα της έρευνας όσο και στα συμπεράσματα.

Συζήτηση - Σχόλια

Εξετάζοντας τις εγκυκλίους που αφορούν στην επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών δημοτικής για ζητήματα χρόνιων παθήσεων και ιδιαιτεροτήτων των παιδιών, η απουσία επιλογών για τους εκπαιδευτικούς γενικής τάξης είναι πασιφανής. Συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για ζητήματα ιδιαιτεροτήτων και ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών, προτεραιότητα φαίνεται να δίνεται στους ειδικούς εκπαιδευτικούς και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στα παιδιά με προβλήματα ακοής και όρασης) στους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά με αυτά τα χαρακτηριστικά στην τάξη τους.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει σημαντικές προεκτάσεις, εφόσον αυτή η πρακτική εστιάζει από τη μια στους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη γνώσεις και από την άλλη σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν παιδιά με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες κατά την τρέχουσα χρονιά στην τάξη τους. Πρακτικά, αυτό αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην γενική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα αγνοούνται ολότελα πολλές χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, το άσθμα, η επιληψία κ.α.

Γενικά, υπάρχει ξεκάθαρη επικέντρωση σε ζητήματα ακοής και οπτικής αναπηρίας, κυρίως λόγω της σημαντικής συμβολής της Σχολής Κωφών και Σχολής Τυφλών στη διαδικασία επιμόρφωσης για τα συγκεκριμένα θέματα και του σημαντικού έργου που προσφέρουν. Ακόμα

και σ' αυτή την περίπτωση, όμως, ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης δεν έχει την ευκαιρία να επιμορφωθεί, λόγω δυο σημαντικών περιορισμών που τίθενται για τη συμμετοχή στις επιμορφώσεις αυτές: τον αριθμό συμμετεχόντων ανά σχολική μονάδα και το κριτήριο να υπάρχει παιδί με πρόβλημα ακοής ή όρασης στην τάξη, κατά την τρέχουσα χρονιά.

Πράγματι, το ζήτημα του αριθμού των εκπαιδευτικών που έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιμορφωθεί, ανεξάρτητα από τον φορέα και το θέμα, πρέπει να απασχολήσει, εφόσον εντοπίζεται σε όλες τις επιμορφώσεις που εξετάζουμε. Σε όλες τις σχετικές εγκυκλίους, υπάρχει η διευκρίνηση ότι πρέπει να σταλεί ένας ή δυο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο, γεγονός που περιορίζει δραματικά τη γενική επιμόρφωση του πληθυσμού των εκπαιδευτικών.

Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχόλησε, αφορά στο γεγονός ότι ενώ το ίδιο το ΥΠΑΝ αναγνωρίζει τη σημασία της επιμόρφωσης για ζητήματα υγείας, έστω κι αν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον διαβήτη, εντούτοις δεν προβαίνει σε καμιά συστηματική και προγραμματισμένη επιμόρφωση προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, ενώ αναγνωρίζει ότι: «Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι δυστυχώς μια «πάθηση» που προσβάλλει αρκετά παιδιά των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και τυχόν άγνοια αντιμετώπισής του από μέρους των εκπαιδευτικών, μπορεί να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία, την ψυχολογία ή ακόμα και για τη ζωή των διαβητικών παιδιών» (dde2469a/2010), εντούτοις από το 2010 δεν έχουμε εντοπίσει στις εγκυκλίους να έχει οργανώσει καμία άλλη επιμόρφωση, υποχρεωτική ή προαιρετική για τον διαβήτη. Ταυτόχρονα, οι πλείστες από τις άλλες χρόνιες παθήσεις αγνοούνται ολότελα.

Όσον αφορά τις οδηγίες προς τα σχολεία, αυτές από τη μια αναγνωρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι εξειδικευμένο προσωπικό (στην προκειμένη ούτε επαρκώς επιμορφωμένο) και από την άλλη πολλά βασίζονται στον εκπαιδευτικό και στη δυνατότητά του να δράσει έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση ανάγκης. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές οδηγίες για τις περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού στο σχολείο εκδόθηκαν μετά από ένα σοβαρό περιστατικό, αναρωτιέται κανείς κατά πόσον η στάση αυτή απέναντι στις χρόνιες παθήσεις θα αλλάξει μόνο όταν συμβεί κάτι τραγικό σε κάποιο σχολείο.

Συμπέρασμα

Παρά την αύξηση των χρόνιων παθήσεων στα σχολεία, οι διάφοροι φορείς δεν φαίνεται να το λαμβάνουν υπόψη με σκοπό τη συμπερίληψή τους στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. Επί του παρόντος, οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης φαίνεται να μην έχουν επιλογές επίσημης επιμόρφωσης

σχετικά με το ζήτημα αλλά ούτε και υποχρεώνονται να επιμορφωθούν για τις χρόνιες παθήσεις. Παρόλα αυτά, η ευθύνη τους μέσα στις σχολικές μονάδες απέναντι στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις και γενικότερα για ζητήματα υγείας παραμένει αποκλειστικά δική τους, ακόμα κι αν δεν υποχρεούνται να χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή ή να περιθάλψουν σε περίπτωση κρίσης.

Παράρτημα

Εγκύκλιοι για Επιμόρφωση – Ενημέρωση εκπαιδευτικών Δημοτικής, σχετικά με ιατρικά ζητήματα των παιδιών (2010-2020)

Εγκύκλιος	Είδος	Φορέας	Θέμα	Αφορά	Απευθύνεται
dde2351a/ 2010	Ημερίδα	Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Παιδιών με Απώλεια Ακοής	Ημερίδα για την Εκπαίδευση των Παιδιών με Απώλεια Ακοής	Ακοή	Γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με απώλεια ακοής
dde2469a/ 2010	Σεμινάρια	ΥΠΠ/ Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας	Σεμινάρια (Ημερίδες) για ενημέρωση εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη	Διαβήτης	Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δημοτικά ή νηπιαγωγεία (1 εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο)
dde2569a/ 2010	Σεμινάριο	Σχολή Τυφλών	Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με οπτική αναπηρία	Οπτική αναπηρία	Εκπαιδευτικούς Δημοτικής που διδάσκουν σε παιδιά με οπτική αναπηρία
dde3069a/ 2011	Συνάντηση	ΥΠΠ	Οι ιδιαιτερότητες των παιδιών με αυτισμό στο γενικό σχολείο	Αυτισμός	Ειδικούς εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς τάξεων και λογοπαθολόγου που διδάσκουν παιδιά με αυτισμό

dde3224a/ 2012	Σεμινάρια	ΥΠΠ	Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης στο λογισμικό “Clicker”	Ειδική Εκπαίδευση	Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
dde3277a/ 2012	Συνέδριο	Όμιλος Φίλων των Κωφών/ Ωτορινολαρυγγολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας/ Σχολής Κωφών	Σύγχρονες μέθοδοι και προσεγγίσεις στην αποκατάσταση και εκπαίδευση των παιδιών με απώλεια ακοής	Ακοή	Γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με απώλεια ακοής
dde3403a/ 2012	Ημερίδα	ΥΠΠ	Οι ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών με Αυτισμό στο γενικό σχολείο – Μέθοδοι παρέμβασης	Αυτισμός	Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
dde3421a/ 2012	Σεμινάρια	ΥΠΠ	Οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με Αυτισμό στο γενικό σχολείο – Μέθοδοι Παρέμβασης	Αυτισμός	Ειδικοί εκπαιδευτικοί
dde3426a/ 2012	Σεμινάρια	ΥΠΠ	Παιδιά με ΔΕΠΥ, Δυσλεξία, Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα στη σύγχρονη τάξη. Χαρακτηριστικά και μέθοδοι παρέμβασης.	ΔΕΠΥ, Δυσλεξία κ.α.	Εκπαιδευτικούς προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης που διδάσκουν σε συνηθισμένη τάξη (1 εκπαιδευτικός από κάθε μονάδα)
dde3479a/ 2012	Ημερίδα	Σχολή Τυφλών	Ημερίδα για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία	Οπτική αναπηρία	Εκπαιδευτικούς δημοτικής που διδάσκουν μαθητές με οπτική αναπηρία
dde3636a/ 2013	Σεμινάρια	ΥΠΠ	Διαταραχές στη ροή της ομιλίας και διαταραχές στη φωνή	Λογοθεραπεία	Λογοθεραπευτές Λευκωσίας

dde3705a/ 2013	Συνέδριο	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού	“Active Inclusion for Sustaining Communities” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης (Comenius)	Ειδική Εκπαίδευση	Εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης
dde3764a/ 2013	Σεμινάριο	ΥΠΠ	Τα παιδιά με ΔΕΠΥ. Χαρακτηριστικά και μέθοδοι παρέμβασης	ΔΕΠΥ	Όλους τους εκπαιδευτικούς ΜΕ που διδάσκουν παιδιά με ΔΕΠΥ και ΜΟΝΟ ειδικούς εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης
dde3779a/ 2013	Σεμινάριο	ΥΠΠ	Σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν προβλήματα λόγου και ομιλίας	Λογοθεραπεία	Λογοθεραπευτές
dde3865a/ 2013	Σεμινάριο	ΥΠΠ	Σεμινάριο για επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα Ένταξης Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Δημοτική Εκπαίδευση	Ακοή	Εκπαιδευτικοί στις τάξεις των οποίων φοιτούν παιδιά με απώλεια ακοής και δασκάλες κωφών που επιθυμούν
dde3946a/ 2013	Σεμινάριο	ΥΠΠ	Σεμινάριο για δασκάλους κωφών	Ακοή	Δάσκαλοι κωφών
dde3966a/ 2013	Σεμινάριο	ΥΠΠ	Διαγνωστική Αξιολόγηση των Διαταραχών Ροής στα Παιδιά Σχολικής Ηλικίας	Λογοθεραπεία	Λογοθεραπευτές Λάρνακας- Αμμοχώστου
dde3995a/ 2013	Σεμινάριο	ΥΠΠ	Γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με Σύνδρομο Down και πώς οι γλωσσικές δυσκολίες διαμορφώνουν την αξιολόγηση και παρέμβαση	Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία	Λογοπαθολόγοι και Λογοθεραπευτές

dde4108a/ 2014	Διάλεξη	Σχολή Κωφών	Development of literacy in deaf and hard of hearing children	Ακοή	Εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με απώλεια ακοής
dde4180a/ 2014	Διάλεξη	Σχολή Κωφών	Διάλεξη σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με απώλεια ακοής	Ακοή	Ειδικούς εκπαιδευτικούς κωφών και λογοθεραπευτές που ασχολούνται με παιδιά με απώλεια ακοής
dde4285a/ 2014	Σεμινάριο	ΥΠΠ	Πώς αντιμετωπίζουμε δύσκολες συμπεριφορές αυτιστικών παιδιών στην τάξη, στο σχολείο και στο σπίτι	Αυτισμός	Ειδικούς Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών που εργάζονται σε Ειδικά Σχολεία, Ειδικές Μονάδες ή στη στήριξη και ασχολούνται, την τρέχουσα σχολική χρονιά, με παιδιά με αυτισμό. Περιορισμένος αριθμός θέσεων σε εκπαιδευτικούς τάξεων που φοιτούν ή εντάσσονται παιδιά με αυτισμό κατά το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού χρόνου
dde4293a/ 2014	Σεμινάριο	Σχολή Κωφών	Επιμόρφωση εκπαιδευτικών δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο πρόγραμμα ένταξης παιδιών με απώλεια ακοής	Ακοή	Εκπαιδευτικούς τάξεων που διδάσκουν παιδιά με απώλεια ακοής
dde4298a/ 2014	Ημερίδα	Σχολή Τυφλών	Ημερίδα για εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία	Οπτική αναπηρία	Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές με οπτική αναπηρία

dde4303a/ 2014	Ημερίδα	Σχολή Κωφών	Ημερίδα σχετική με την Εκπαίδευση των Παιδιών με Απώλεια Ακοής	Ακοή	Γονείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με απώλεια ακοής
dde4405a/ 2014	Σεμινάριο Συζήτηση	Παιδαγωγικό Ινστιτούτο	Φυσική κατάσταση, φυσική δραστηριότητα, διατροφικές συνήθειες και επίπεδα ψυχικής υγείας των παιδιών της Κύπρου	Υγεία	Εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγούς (60 άτομα) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
dde4567a/ 2015	Σεμινάριο	ΥΠΠ/ Σύνδεσμος Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΑΖΙ»	Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις στον Αυτισμό	Αυτισμός	Εκπαιδευτικούς συνηθισμένων τάξεων στις οποίες φοιτούν παιδιά με αυτισμό
ypp2878a/ 2015	Σεμινάριο	Σχολή Κωφών	Επιμόρφωση εκπαιδευτικών δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο πρόγραμμα ένταξης παιδιών με απώλεια ακοής	Ακοή	Εκπαιδευτικούς τάξεων δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο πρόγραμμα ένταξης παιδιών με απώλεια ακοής και ειδικούς δασκάλους
ypp2970a/ 2015	Ημερίδα	Σχολή Τυφλών	Ημερίδα για εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία	Οπτική αναπηρία	Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές με οπτική αναπηρία
ypp3215a/ 2015	Ημερίδα	Σχολή Κωφών	Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών (Κωφών)	Ακοή	Ειδικούς εκπαιδευτικούς

dde4448a/ 2015	Σεμινάριο	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου	Σεμινάριο Λογοθεραπευτών Εκπαιδευτικής Περιφέρειας	Λογοθεραπεία	Λογοθεραπευτές Λάρνακας - Αμμοχώστου
ypp4728a/ 2015	Ημερίδα	Σχολή Κωφών	Επιμόρφωση εκπαιδευτικών δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο πρόγραμμα ένταξης παιδιών με απώλεια ακοής	Ακοή	Εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης όλων των επαρχιών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα ένταξης παιδιών με απώλεια ακοής
ypp4767a/ 2016	Ημερίδα	Σχολή Τυφλών	Ημερίδα για εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία	Οπτική αναπηρία	Εκπαιδευτικούς δημοτικής που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με οπτική αναπηρία
ypp5330a/ 2017	Σεμινάριο	Σχολή Κωφών	Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών Κωφών	Ακοή	Ειδικούς Εκπαιδευτικούς Κωφών
ypp6630/ 2017	Ημερίδα	Σχολή Τυφλών	Ημερίδα για εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία	Οπτική αναπηρία	Εκπαιδευτικούς δημοτικής που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με οπτική αναπηρία
ypp6696/ 2017	Ημερίδα	Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου	Θεωρία και πραγματικότητα: Η σύγχρονη διάσταση της ΔΕΠ-Υ	ΔΕΠ-Υ	Εκπαιδευτικοί δημοτικής γενικής εκπαίδευσης (1 εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο)
ypp9301a/ 2018	Σεμινάριο	ΥΠΠ/ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης/ Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας	Σεμινάριο Ασφάλειας και Υγείας Μαθητών/τριών στο Σχολείο	Ασφάλεια και Υγεία	Ένας/μια εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο

ypp9809a/ 2019	Ημερίδα	Σχολή Τυφλών	Ημερίδα για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία	Οπτική αναπηρία	Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που διδάσκουν παιδιά με οπτική αναπηρία
ypp9940a/ 2019	Δράσεις	Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου/ Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης/ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης	Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς σε θέματα Ειδικής Αγωγής στη γενική Τάξη	Ειδική Αγωγή	Εκπαιδευτικοί δημοτικών και Γυμνασίων (2 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο)

Εγκύκλιοι με οδηγίες για ιατρικά ζητήματα των παιδιών (2009-2020)

Εγκύκλιος	Θέμα	Πηγή
dde1872a/2009	Παροχή πρώτων βοηθειών και χορηγία φαρμάκων από εκπαιδευτικούς στα σχολεία	ΥΠΠ
dde4234a/2014	Ενημέρωση για λοιμώδη νοσήματα και ειδικότερα για ιό Ebola	ΥΠΠ
ypp8292a/2018	Διαχείριση σοβαρού τραυματισμού/ ασθένειας μαθητή/τριας στο σχολείο	ΥΠΠ - Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας
ypp8755a/2019	Οδηγίες για προφύλαξη από εποχιακή γρίπη	ΥΠΠ
ypp1014a/2019	Οδηγίες για μέτρα πρόληψης και περιορισμό μεταδοτικών δερματικών λοιμώξεων στο σχολείο	ΥΠΠΑΝ

ypp20325a/2020	Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της εποχιακής γρίπης στα σχολεία	ΥΠΠΑΝ
ypp10435a/2020	Μέτρα πρόληψης της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό στο σχολικό περιβάλλον	ΥΠΠΑΝ
ypp10456a/2020	Μέτρα πρόληψης της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό στο σχολικό περιβάλλον	ΥΠΠΑΝ